

ISSN: 2707-4498

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ
HEYVANDARLIQ ELMİ TƏDQIQAT İNSTİTUTU

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun
yaranmasının 90, akademik Firuz Məlikovun
anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş

"Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar"

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın

MATERİALLARI

For the 90th anniversary of establishing of Scientific
Research Institute of Animal Husbandry of The Ministry
of Agriculture of The Republic of Azerbaijan and the
120th anniversary of Firuz Malikov's birth

**"MODERN PROBLEMS AND INNOVATIVE
CONCEPTIONS OF ANIMAL HUSBANDRY"**
international scientific practical conference

MATERIALS

22-24 DEKABR 2021, AZƏRBAYCAN, GÖYGÖL | DECEMBER 22-24, 2021, GOYGOL, AZERBAIJAN

www.heti.az

+994222052330

/www.heti.az

livestockconference2021@gmail.com

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ
HEYVANDARLIQ ELMİ TƏDQIQAT İNSTİTUTU**

**Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun
yaranmasının 90, akademik Firuz Məlikovun
anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş**

**"Heyvandarlığın müasir problemləri və
innovativ konsepsiyalar"**

mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın

MATERİALLARI

**For the 90th anniversary of establishing of Scientific
Research Institute of Animal Husbandry of The Ministry
of Agriculture of The Republic of Azerbaijan and the
120th anniversary of Firuz Malikov's birth**

**"MODERN PROBLEMS AND INNOVATIVE
CONCEPTIONS OF ANIMAL HUSBANDRY"
international scientific practical conference**

MATERIALS

22-24 DEKABR 2021, AZƏRBAYCAN, GÖYGÖL | DECEMBER 22-24, 2021, GOYGOL, AZERBAIJAN

ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN TORPAQ NÖVLƏRİNDƏ KİMYƏVİ TƏRKİB MÜXTƏLİFLİYİNİN EKOCOĞRAFİ AMİLLƏRDƏN ASİLİLİĞİNƏ DAİR

H.L. Mustafabəyli, M.A. Qəhrəmanov, Əliyeva A.H

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
5500, Şəki ş. L. Abdullayev k. 24
E-mail: huseyn.mustafabeyli@mail.ru

Xülasə: Azərbaycanın Şəki-Zaqatala torpaqlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində onların fiziki tiplərinin və buferlilik qabiliyyətinin təyin edilməsi ilə yanaşı inkişaf dinamikasının da təyin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Torpaq tipləri içərisində, bu bölgə ərazisində təbii qonur və boz, antropogen tipli qara torpaqlar aparıcı yer tutur. Torpağın fiziki-kimyəvi proseslərə qarşı buferlilik qabiliyyəti, əsasən növlərin qumluluq, gillilik və əhənglilik göstəriciləri ilə ifadə olunur. Torpaqların deqradasiyası isə onların texnogen komponentlərlə çirklənməsi, duzlaşması, eroziyası və s. landşaftların reqressiv dinamikası ilə əlaqədardır.

Açar sözlər: *Torpaq növləri, torpağın buferliliyi, torpağın deqradasiyası, torpağın bioindikatorları, landşaft dinamikası.*

Giriş. Şəki-Zaqatala bölgəsinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri içərisində torpaq növlərinin kimyəvi tərkibləri və onlarla əlaqədar olan bioindikator bitkilər arasında olan əlaqələri müəyyən etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük Qafqazın cənub ətəyində yerləşən Şəki-Zaqatala regionunun torpaqları əsasən, 800 – 3500 m səviyyəsində olan dağ yamaclarındakı süxurların aşınmasından yaranan və son 1–2 mln illərin məhsulu olan IV Dövr çöküntüləri ilə əlaqədardır [1, 2]. Əksər çay terraslarında – Mazımçay, Balakənçay, Kürmükçay, Katexçay, Talaçay, Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay və onların qollarında toplanan IV Dövr çöküntüləri allüvial mənşəlidir. Lakin, onların tərkibində müəyyən qədər flüviqlasial, elüvial, delüvial və prolüvial çöküntü qarışıqları müşahidə edilir. [3] Atmosfer, hidrosfer və biosfer amillərinin ana süxurları həm kəmiyyət və həm də keyfiyyətə dəyişikliklərə uğratması və yenidən çökdürülməsi səbəbli formalaşan torpaq qatı ümumən ilkin süxurların geokimyəvi tərkibi ilə uyğunluq təşkil edir. [4, 5] Bununla belə bir sıra komponentlərin, xüsusilə canlı orqanizmlərin inkişafı üçün faydalı hesab edilən K, Ca, N, P və s. elementlərin miqdarının azalması və əksinə bu proseslərdə zərərli rol oynayan Na, Cl, Sr, Pb, Hg, S və s. elementlərin artması da IV Dövr çöküntülərinin yayılması ilə əlaqədardır.

Tədqiqatın metodikası. Tədqiqat işlərində A.Q. İsaçenkonun (1991) təbii landşaftların strukturunun insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaqla, bütün müasir landşaftların fərqləndirilmə metodikasından istifadə edilmişdir [6]. Təbii landşaftların strukturuna insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaq üçün V.V. Kovalskinin biogeokimyəvi tədqiqatların yerinə yetirilməsində kimyəvi elementlərin torpaq və lillərdə qanunauyğun paylanması metodikasından istifadə edilmişdir [5]. Burada həm də təbii komplekslərin dəyişmə dərəcəsi nəzərə alınmışdır. Xüsusilə təbii-antropogen landşaftların altı qrupu üzrə (ilkin vəziyyətini saxlayan, zəif dəyişilmiş, təbii ehtiyatlardan uzun müddət səmərəsiz istifadə nəticəsində əmələ gələn pozulmuş, qüvvətli pozulmuş və ya antropogen bedlend ərazilər, dəyişilmiş və ya mədəni komplekslər və təbii amillər əsasında insanlar tərəfindən yaradılan süni obyektlər) tədqiq edilməsi həyata keçirilmişdir [3, 7, 8]. Biogeokimyəvi tədqiqatların aparıldığı ərazidəki torpaqəmələgətirici süxurların hər bir öyrənilən obyektəki geokimyəvi xüsusiyyətlərinin, ərazidəki landşaft qurşaqları daxilində iqlim-landşaft zonalarının, relyef xüsusiyyətlərinin araşdırılması və relyef forması ilə torpaq növünün yaranması arasındakı əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi yerinə yetirilmişdir.

Tədqiqatın məzmunu.

Aşağıdakı cədvəllərdə Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef formaları, onların əsas torpaq tipləri, onlarda bitən bioindikator bitkilər (cədvəl - 1) və Şəki-Zaqatala bölgəsində olan əsas torpaq növləri, onların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyi və onlarda bitən bioindikator bitkilər (cədvəl - 2) haqqında məlumatlar verilmişdir.

Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef formaları, onların əsas torpaq tipləri, onlarda bitən bioindikator bitkilər.

Cədvəl - 1

Torpaq növü	Mühit tipi	Bioindikatorlar	Mühit növü	Relyef növləri
1	3	4	5	6
Qara torpaq	C	Yalanqoz (<i>Pterocarya K.</i>)	Ca	küləktutmayan yamac, alçaqdağlıq relyef,
-“-	C	Qaraçöhrə (<i>Taxus baccata</i>)	K	sürüşkən yamac, azmeyilli yamac, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
-“-	C	Qızılağac (<i>Álmus L.</i>)	Fe	pilləli yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik,
Qara torpaq	Ca	Cökə (<i>Tilia L.</i>)	Na	küləktutmayan yamac, alçaqdağlıq relyef, çökək düzənlik,
-“-	Ca	Ağcaqayın (<i>Aser L.</i>)	Mg	qayalı yamac, alçaqdağlıq relyef, qabarıq düzənlik, struktur relyef,
-“-	Ca	Alma (<i>Mālus</i>)	K	küləktutmayan yamac, akkumulyativ relyef, maili düzənlik, qabarıq düzənlik
Qara torpaq	Fe	Şabalıd (<i>Castánea M.</i>)	Ca	sürüşkən yamac, azmeyilli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili dalğalı düzənlik,
-“-	Fe	İberiya palıdı (<i>Quercus iberica</i>)	Mg	pilləli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik,
-“-	Fe	Armut (<i>Pyrus L.</i>)	S	küləktutmayan yamac, akkumulyativ relyef, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik,
Qonur torpaq	Ca	Çaytikanı (<i>Hippophile L.</i>)	Na	denudasiyon yamac, eroziyon relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef, yarıq-qobu
-“-	Ca	Vələs (<i>Cárpinus L.</i>)	Mg	qayalı yamac, qabarıq düzənlik, struktur relyef,
-“-	Ca	Dəmirqara (<i>Cárpinus orientalus</i>)	Fe	azmeyilli yamac, təpəli relyef, maili düzənlik, struktur relyef,
Qonur torpaq	Na	Qovaq (<i>Pópu-lus trémula</i>)	Ca	azmeyilli yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, çökək düzənlik,
-“-	Na	Fıstıq (<i>Fágus L.</i>)	Mg	pilləli yamac, təpəli relyef, struktur relyef,
-“-	Na	Yemişan (<i>Crataégus L.</i>)	K	denudasiyon yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
Qonur torpaq	Mg	Fındıq (<i>Corylus maxima</i>)	Al	sürüşkən yamac, təpəli relyef, maili düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik,
-“-	Mg	Saqqız ağacı cüt yarpaq (<i>Pistácia mutica</i>)	Si	terrasslı yamac, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
-“-	Mg	Şərq palıdı (<i>Quercus orientalis</i>)	Ca	terrasslı yamac, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
1	3	4	5	6
Boz torpaq	Na	Sarağan (<i>Cotinus L.</i>)	Ca	denudasiyon yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, çökək düzənlik,
-“-	Na	Qazax ardıcı (<i>JuniperusL</i>)	Mg	parçalanmış yamac, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,

-“-	Na	Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>)	Si	azmeyilli yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik, yarıq-qobu.
Boz torpaq	Ca	Zoğal (<i>Cornus mas</i>)	Na	qayalı yamac, eroziyon relyef, alçaqdağlıq relyef, dalğalı düzənlik,
-“-	Ca	Qoz (<i>Juglans regia</i>)	Mg	parçalanmış yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, skulptur relyef,
-“-	Ca	Sumax (<i>Rhus L.</i>)	Si	azmeyilli yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
Boz torpaq	Si	Saqqız ağacı atlantik (<i>Pistacia atlantik</i>)	Ca	azmeyilli yamac, təpəli relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, skulptur relyef,
-“-	Si	Eldar şamı (<i>Pinus eldarica</i>)	Al	denudasıyon yamac, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
-“-	Si	Dağdağan (<i>Celtis L.</i>)	Mg	azmeyilli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, qabarıq düzənlik, struktur relyef,

Şəki-Zaqatala bölgəsində olan əsas torpaq növləri, onların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyi və onlarda bitən bioindikator bitkilər.

Cədvəl - 2

No	Torpaq növü	Mühit tipi	Mühit növü	Mikroelement tərkibi	Bioindikatorlar
1	2	3	4	5	6
1	Qara torpaq	C	Ca	Cu	Yalanqoz (<i>Pterocarya fraxinifolia</i>)
			K	Li	Qaraçöhrə (<i>Taxus baccata</i>)
			Fe	Mo	Qızılağac (<i>Alnus</i>)
1	Qara torpaq	Ca	Na	Cu	Cökə (<i>Tilia</i>)
			Mg	N	Ağcaqayın (<i>Acer</i>)
			K	Sn	Alma (<i>Malus</i>)
1	Qara torpaq	Fe	Ca	Zn	Şabalıd (<i>Aesculus</i>)
			Mg	Cr	İberiya palıdı (<i>Quercus iberica</i>)
			S	Sn	Armut (<i>Pyrus</i>)
2	Qonur torpaq	Ca	Na	Cu	Çaytikanı (<i>Hippophae</i>)
			Mg	Mn	Vələs (<i>Carpinus</i>)
			Fe	Ni	Palıd (<i>Quercus</i>)
2	Qonur torpaq	Na	Ca	Cu	Qovaq (<i>Populus L.</i>)
			Mg	Mn	Fıstıq (<i>Fagus</i>)
			K	Zn	Yemişan (<i>Crataegus</i>)
1	2	3	4	5	6
2	Qonur torpaq	Mg	Al	V	Fındıq (<i>Betulaceae</i>)
			Si,	Zr	Saqqızağacı (<i>Pistacia lentiscus</i>)
			Ca	Cu	Şərş palıdı (<i>Quercus macranthera</i>)
3	Boz torpaq	Na	Ca	Mn	Sarağan (<i>Cotinus</i>)
			Mg	Li	Qazax ardıcı (<i>Juniperus sabina</i>)
			Si	Ga	Qaratikan (<i>Paliurus</i>)
3	Boz torpaq	Ca	Na	Cu	Zoğal (<i>Cornus</i>)
			Mg	Mn	Qoz (<i>Juglans</i>)
			Si	Zr	Sumax (<i>Rhus</i>)
3	Boz torpaq	Si	Ca	Mn	Saqqızağacı (<i>Pistacia lentiscus</i>)
			Al	V	Eldar şamı (<i>Pinus eldarica</i>)
			Mg	Zr	Dağdağan (<i>Celtis</i>)

Relyefin və IV dövr çöküntülərinin bioindikatorları - Relyef dəyişmələri ilə olan ekoloji şəraiti bitki örtüyü çox yaxşı indikasiya edə bilir [9.10]. Ekoloji şəraitin formalaşmasına küləklərin və günəşin düşməsinə istiqamətləndirən yamacların meyilliyi, dəniz səviyyəsindən yüksəklik, insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində relyefdə etdikləri dəyişikliklər öz təsirini göstərir. Bu dəyişmələr nəticəsində ərazidə rütubət və istilik münasibəti dəyişmiş olur. Onlar qrunt və səth sularının miqdarları və səviyyəsindən, torpaq və süxur substratının hərəkətinə qədər hər şeyə müəyyən qədər təsir göstərmiş olur.

Böyük Qafqazın cənub ətəyində 500-1500 m səviyyədə olan dağ çölləri, günəşli yamaclar, əksər çay terraslarında (Mazımçay, Balakənçay, Kürmükçay, Katexçay, Talaçay Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay və s.) müşahidə edilmişdir. Həmin terraslarda səviyyənin 100m qədər yüksəlməsi orada temperaturun 1⁰C-yə qədər aşağı enməsinə və əksinə yağıntının da 3-4% artmasına səbəb olur. Fiziki coğrafi amillərin bu tipli dəyişmələri bitki örtüyünün yüksəklik qurşaqları üzrə paylanaraq ciddi landşaft fərqləri yaratmalarına səbəb olur. [11]

Bir sıra elmi məqalələrin nəticələrinə də istinad edərək regional geokimyəvi xüsusiyyətlərlə landşaftın geokimyəvi əlaqələrini sonuncu mərhələdə araşdırmağı daha məqsədəuyğun hesab edərək hələlik yalnız landşaftın geokimyəvi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə cəhd edirik. Həmin qanunauyğunluqlar özündə ərazi üçün səciyyəvi olan 32 yarım növ süxurlar [12, 13, 14], 24 növ relyef forması, 7 torpaq növü və 7 əsas ağac-bitki növünün qarşılıqlı əlaqələrini ehtiva edir. Ərazi üçün səciyyəvi olan aparıcı torpaq növləri aşağıdakılardır. 1) ibtidai torpaqlar, 2) qonur, 3) qəhvəyi, 4) qara, 5) şabalıdı, 6) tünd boz, 7) boz torpaqlar. [7, 12]

Torpaq növlərinin yaranması ilə geomorfoloji relyef formaları arasında olan asılılığı aşağıdakı kimi göstərmək olar. (cədvəl - 3)

Torpaq növləri və onların yaranmasında mühüm rol oynayan relyef formaları və onların bioindikator bitkiləri.

Cədvəl 2

№	Torpaq növləri	Bioindikator bitkilər	Relyef formaları
1	Qonur	Çobanyastığı	Gətirmə konusu, akkumulyativ terras, maili yamac, silsilə tirələri.
2	Qəhvəyi	Yarpız	Maili və dalğalı düzənliklər, soliflüksiya terrası, sürüşmələr, moren tirələri.
3	İbtidai	Dazıotu	Suayrıcılar, troqlar, sirlər, karlar, yüksəkdağlıq yaylalar.
4	Qara	Yonca	Çay deltası, çuxur, çökək düzənliklər, humid düzənliklər.
5	Şabalıdı	Boymadərən	Tirələr, kurqanlar, yaylalar, qabarıq düzənliklər, semiarid düzənliklər.
6.	Tünd boz	Kəklkotu	Dik yamaclar, semihumid yüksəkliklər, semiarid çökəkliklər.
7	Boz	Yovşan	Dellüvial şleyf, qobu, yarıqan, arid düzənliklər və arid yaylalar.

Relyefdə meyilliyin artması ilə qarşı-qarşıya duran yamacların mikroiklim fərqləri də artmış olur. Bu amil yamacların meyilliyinin artması ilə onların rütubət saxlama qabiliyyətinin aşağı enməsi ilə bağlıdır. Meşə zonalarının suayrıcı sahələrində, məsələn, Şəki rayonunun Xanyaylağı, Törə, Danavec dağlarına gedən meşə suayrıcılarının cənub yamac çəmənliklərindəki mezofit bitki qruplaşmaları (kəklkotu, yovşan, qaraqınıq, dazıotu, boymadərən, çobanyastığı və s.) [16] Daşüz silsiləsinin şimal yamaclarıdakı dağ çöllərində də rast gəlinir. Cənub yamacın 400–800 m-lik yamaclarındakı çöl və meşə-çöl zonasına aid olan bitki kserofit bitki qruplaşması (sığırquyruğu, biyan, gülxətmə, yovşan, sirkən və s.) bitkilərə Baş Qafqaz dağlarının şimal yamacında yarımsəhra zonasının ərazilərində (Samurçayın qolları Çiraxçay, Axtıçay hövzələri) rast gəlinir.

Beləliklə, Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef tiplərindən asılı olan biogeosenoz və biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki,

onlarda biogeokimyəvi proseslər dörd yerli iqlim – dağ, düzənlik, humid və arid növlərinə uyğun olaraq baş verir. Relyefdə iştirak edən yamaqların – sıldırım, dik, çoxmeyilli, azmeyilli və pilləli formaları üzrə biofil kimyəvi elementlərin əksəriyyətinin (Cu, Zn, Co, Ni, Cr, V, B və s.) miqrasiya qabiliyyəti yamaqlarda meyilliyin azalması üzrə zəifləyir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı «Nafta-Press» nəşriyyatı. 2003.s
2. Ə.C.Əyyubov, V.Ə.Quluzadə və b. Kiş vəŞin çayları hövzələrinin selləri. Bakı. Elm, 1998, s. 215.
3. Mustafabəyli H.L, Lətifov E.K. və b. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020.. 372 s.
4. Вернадский В.И.Труды по биогеохимии и геохимии почв.–М.: Наука,1992.–434 с.
5. Ковальский В.В. Современные задачи и проблемы биогеохимии // Труды Биогеохим. лаб. - 1979. - Т. 17. - С. 12 – 29.
6. Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование – М., 1991. – 366 с
7. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərb. Aqrar Elmi. 2019. N.1. s. 103 – 108.
8. H.L, Mustafabəyli, A.H.Əliyeva. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019 .№1. s. 36 – 40.
9. М. Д. Уфимцева. Закономерности накопления химических элементов высшими растениями и их реакции в аномальных биогеохимических провинциях. Геохимия, 2015, № 5, с. 450 – 465
10. E.K.Lətifov, H.L.Mustafabəyli. Filizçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətlərinə dair. BDU-nun Xəbərləri. Təbiət elmlər seriyası. №2, 2019. Səh 77-82.
11. Azərbaycan Respublikasının landşaft - geokimyəvi xəritəsi (miqyas 1:500 000). Ak.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, 2017.
12. Geokimya üzrə sorğu kitabı. Bakı. “Apastrof”, 2014. 483 s.
13. Али-заде З.М., Мустафаев Г.Л. Геохимические особенности раннегео-синклинальных осадочных пород Восточного Кавказа. Жур. Литология и полезные ископаемые. №2. 1987. ст.113-121.
14. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Səki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 22 – 28.
15. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı, Elm, 2006, 448 s.
16. Mamedov C.I, Shukurlu Y.H, Azizov F.Sh, Mustafabeyli H.L. Aliev Q.M.The natural Biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalıd. Аграрен Университет –пловдив. 2016. p. 5 – 9.

ON THE DEPENDENCE OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF SOILS IN THE SHEKI-ZAGATALA REGION ON ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FACTORS.

**ANAS Sheki Regional Science Center
Mustafabeyli H.L, Gahramanov M.A, Aliyeva A.H**

E-mail: huseyn.mustafabeyli@mail.ru

When assessing the characteristics of the Sheki-Zagatala lands of Azerbaijan, along with determining their physical types and buffer capacity, it is important to determine the dynamics of development. Among the soil types, the leading place in this region is occupied by natural brown and gray anthropogenic chernozems. The buffering capacity of soil against physical and chemical processes is expressed by sandy, clayey and calcareous indicators of main type. The degradation of soils is related by their pollution with technogenic components, salinization, erosion, etc. due to the regressive dynamics of landscapes.

Keywords: *soil types, soil buffering, soil degradation, soil bioindicators, landscape dynamics.*

О зависимости химического состава почв Шеки-Загатальского района от эколого-географических факторов

НАНА Щекинский региональный научный центр

Мустафабейли Г.Л, Гахраманов М.А, Алиева А.Г

E-mail: huseyn.mustafabeyli@mail.ru

При оценке характеристик Шеки-Загатальских земель Азербайджана, наряду с определением их физических типов и буферной емкости, важно определить динамику развития. Среди типов почв ведущее место в этом регионе занимают естественные коричневые и серые антропогенные черноземы. Буферная способность почвы против физических и химических процессов в основном выражается песчаными, глинистыми и известковыми индикаторами этого вида. Деградация почв вызвана их загрязнением техногенными компонентами, засолением, эрозией и т. д. за счет регрессивной динамики ландшафтов.

Ключевые слова: *типы почв, буферность почв, деградация почв, почвенные биоиндикаторы, ландшафтная динамика.*

40. XLAMİDİYALAR TƏRƏFİNDƏN TÖRƏDİLƏN XƏSTƏLİKLƏR	234
N.A.Mustafayeva – biol.ü.f.d.dosent., aparıcı elmi işçi – F.Ə.Cümşüdova, böyük elmi işçi – L.T. Babanlı elmi işçi	
41. BAL ARILARINDA VARRAO-DESTRUCTOR GƏNƏLƏRİ İLƏ FİZİKİ ÜSULLA İNNOVATİV MÜBARİZƏ ÜSULU HAQQINDA	239
Vüqar Əliyev – AMIR Technical Services LLC, Vaqif Rüstəmov – Gəncə Dövlət Universiteti	
42. BROYLƏR-TOYUQ YEİŞDİRMƏDƏ KOKSİDİOZ XƏSTƏLİYİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ	244
M.N.Nəşibov – Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu, baş elmi işçi, aqrar e.ü.f.d., Ş. Zeynalova – 3-cü Biotəhlükəsizlik Səviyyəli Mərkəzi Referens Laboratoriya, aqrar e.ü.f.d., dosent	
43. XARİCDƏN TƏDARÜK EDİLƏN VİTAMİN-PREMIKS, YEM ƏLAVƏLƏRİNİN HEYVANLARIN MƏHSULDARLIQ QABİLİYYƏTİNƏ (SÜD, ƏT, DÖL) VƏ TƏSƏRRÜFAT ƏHƏMİYYƏTİ MÜDDƏTİNƏ TƏSİRİ	247
Laboratoriya müdiri – Tural Abbasov, elmi işçi – Məhərrəmov Rəşad	
44. SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI ÜÇÜN İQTİSADI ŞƏRAİTİN YARADILMASI	252
Şöbə müdiri Aslanov.Y.R – Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu	
45. РЕЗУЛЬТАТЫ БОНИТИРОВКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИАС «СЕЛЭКС» В УСЛОВИЯХ ООО «СП АШКАДАРСКИЙ»	255
Алмаз Мидхатович Юлыбаев студент магистр 1 курса направления подготовки Зоотехния, Ринат Равилович Гадиев доктор с.-х. наук, профессор – ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия	
46. GƏNCƏ-QAZAX ZONASINDA DOVŞANLARIN YETİŞDİRİLMƏ TEXNOLOGİYASI VƏ SAXLANMASI	259
Baş müəllim, M.Ə.Qulubəyova, Dissertant A.B.Nağıyeva	
47. BARAMA MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASINDA YEM BAZASININ ROLU	264
Böyük elmi işçi: V.İ Məhərrəмова	
48. ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN TORPAQ NÖVLƏRİNDƏ KİMYƏVİ TƏRKİB MÜXTƏLİFLİYİNİN EKOCOĞRAFİ AMİLLƏRDƏN ASILILİĞİNƏ DAİR	268
H.L.Mustafabəyli, M.A. Qəhrəmanov, Əliyeva A.H. – AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi	
49. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA TORPAQLARIN KONSOLIDASIYASI VƏ TORPAQ BAZARININ VƏZİYYƏTİ	274
K.L.Məmmədova, doktorant Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi, aparıcı mütəxəssis	
50. HEYVANDARLIQ KOMPLEKSLƏRİNDƏ MİKOBİOTANIN STRUKTUR TƏŞKİLİ VƏ MİKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİN QORUNMASI	278
Əliyev İ.Ə. – AMEA Mikrobiologiya İnstitutu,	
51. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ “ПАСТЕРВАКАРМ” ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРС	283
M.Г.Абдуллаев, P.Ш.Алиева, У.Х.Гусейнова – Институт Пищевой Безопасности Азербайджана	
52. РОЛЬ ШЁЛКА ШЕЛКОПРЯДОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ БИОМАТЕРИАЛОВ В СОВРЕМЕННОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ	288
Шукюрова Заринтач Юсиф – Шекинский Региональный Научный Центр при НАН	
53. QUŞ QANI NÜMUNƏLƏRİNDƏ PATOGENLƏRİN ELİSA İLƏ AŞKARLANMASI	292
Kərimova G.T., Nəbiyeva G.R., Nəsiyeva N.R., Kərimova G.S., Abdullayeva R.A., Axundova S.İ. – Baytarlıq Elmi Təhqiqat İnstitutu. 3-cü Biotəhlükəsizlik Səviyyəli Mərkəzi Referens Laboratoriya	
54. QURAQLIĞA DAVAMLILIĞINA GÖRƏ FƏRQLƏNƏN BƏRK BUĞDA GENOTİPLƏRİNİN KÖKLƏRİNDƏ BENZİDİN PEROKSİDAZANIN FƏALLIĞI	296
Lamiyə Ələkbərzadə, Lalə Aydınlı, Durna Əliyeva – AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu	

Buraxılışa məsul şəxs: Aysul Məmmədova

Dil üzrə mütəxəssislər: Emilya Rəfibəyli
Aytən Əliyeva

Korrektorlar: Yasin Gözəlov
Rasimə Hüseynova
Əfsanə Tağıyeva
Vüsalə Məmmədova

Kompüter tərtibatçısı: Seymur Əsədzadə
Sərxan Cəfərov
Emin Məmmədov
Nəvai İmamquliyev

Jurnalın hüquqi ünvanı: AZ 2500, Azərbaycan Respublikası, Göygöl rayonu,
Firuzabad qəsəbəsi, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
Telefon: (+9942220) 22330
Fax: (+9942220) 22330
E-mail: azethi@mail.ru
Jurnalın elektron ünvanı: heti.az
E-mail: journalheti@gmail.com; journalheti.az@gmail.com

Çapa verilmişdir: 10.12.2021
Çapa imzalanmışdır: 14.12.2021
Format: 60x90
1/16, Tiraj 100
Həcmi, 13,8 ç.v., Sifariş № 231

Çap evinin direktoru: Toğrul Abasov
Üz qabığının tərtibatı: Elnarə Məmmədova

Jurnal "STAR" çap evində səhifələnmiş və çap edilmişdir.

Gəncə, Cavadxan küç., 43
+994 55 624 34 44, +994 22 266 06 63
+994 55 930 06 63
e-mail:6243444@mail.ru

Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun yaranmasının 90, akademik Firuz Məlikovun anadan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş "Heyvandarlığın müasir problemləri və innovativ konsepsiyalar" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları

For the 90th anniversary of establishing of Scientific Research Institute of Animal Husbandry of The Ministry of Agriculture of The Republic of Azerbaijan and the 120th anniversary of Firuz Malikov's birth "Modern problems and Innovative conceptions of animal husbandry" international scientific practical conference materials

 www.heti.az

 +994222052330

 /www.heti.az

 livestockconference2021@gmail.com